

Restitution des données collectées dans le
cadre de la veille environnementale
POLARIS - 2021

Restitution des données collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS - 2021

Rédigé et édité par Laura Barth et Giulia Gatti

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

Merci de citer ce document comme suit : Barth L., Gatti G., 2021. Restitution des données collectées dans le cadre de la
veille environnementale POLARIS - 2021. Septentrion Environnement Ed., Marseille.

Publié en septembre 2022

Septentrion Environnement

Lycée agricole des Calanques

89, Traverse Parangon // 13008 Marseille

www.septentrion-env.com

laura.barth@septentrion-env.com ; giulia.gatti@septentrion-env.com

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	1
INTRODUCTION	1
I. METHODOLOGIE.....	3
1.1. Rappel du protocole de la veille environnementale	3
1.2. Formation	3
1.3. Collecte et transfert des données	4
1.4. Analyse des données	5
II. Présentation des sites.....	5
2.1. Description	5
2.2. Nouveautés 2021	9
III. 2021 : Zoom sur les espèces.....	11
3.1. Description	11
3.2. Description des cartes	12
3.2.1. Description des graphiques	12
3.2.2. Focus sur Corb et Grande nacre	19
3.3. Comparaison avec les observations faites en 2020	21
IV. Discussion	33
Conclusion	33

AVANT-PROPOS

Ce document fait suite à un premier rapport publié en 2021¹ qui présentait les résultats issus des données recueillies par des plongeurs de loisir volontaires, dans le cadre de la veille environnementale proposée par POLARIS. Ce premier rapport avait pour intention d'explorer les données recueillies entre 2018 et 2020. Après traitement des données, un focus sur 2020 avait été décidé puisque l'échantillon des données disponibles était plus important.

Ce présent rapport reprendra la même structure et s'appuiera sur des données collectées en 2021, suivant le même protocole de veille environnementale. Les données, analysées sous forme de tableaux, graphiques et cartographies, permettent de fournir une vue d'ensemble sur la répartition spatiale d'espèces cibles à intérêts scientifique et de gestion. Les résultats sont présentés d'un point de vue de gestion, puisque le programme POLARIS a notamment pour but d'aider à l'orientation de mesures en faveur de la gestion durable du milieu marin.

Il s'agit une fois encore de données d'occurrence qui viennent mettre en lumière des informations récoltées à travers le programme de sciences participatives POLARIS. Elles ont vocation à compléter des connaissances scientifiques et devront être mises en lien avec des études plus précises sur le territoire et sur les espèces présentées ici. Il s'agira essentiellement d'analyses de nature descriptive.

Des comparaisons avec les données de 2020 seront réalisées de manière à initier un suivi temporel et mettre en lumière des éventuels changements.

INTRODUCTION

Les sciences participatives au service de l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité ont commencé à se développer et à se structurer sur le milieu terrestre avec le suivi de nombreuses espèces continentales. En milieu marin, l'essor est plus tardif. On relève en France les premières initiatives structurées en projet en 1972 avec l'exemple d'observateurs sollicitant des scientifiques pour constituer les prémices d'un Réseau National d'Echouage de mammifères marins (RNE), qui existe toujours. Un autre exemple montre le chemin inverse avec des scientifiques de la Station Marine de Concarneau qui s'appuient sur un réseau de plongeurs locaux réunis par l'Association pour la Découverte du Monde Sous-marin (ADMS) 1983-2001². L'Association pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) initie en 1998 un programme d'envergure nationale pour le recensement des observations de requins pèlerins. Véritable outil de veille environnementale, ce programme toujours actif permet un suivi à long terme de la présence de l'espèce dans les eaux françaises. Les données peuvent servir localement pour aider à définir des enjeux de conservation (ex : aires marines protégées, projets sur les énergies renouvelables).

L'observation du milieu marin est la base indispensable pour étudier, comprendre et collecter des données de terrain qui permettront d'appuyer les décisions pour gérer durablement ce milieu et les territoires qui y sont liés (littoraux). En plus d'un moyen d'acquisition de données de terrain, l'observation environnementale est un vecteur d'enseignement, de sensibilisation et de formation. Les

1 Barth L., Gatti G., 2021. Restitution des données collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS. Septentrion Environnement Ed., Marseille.

2 Présentation de Benjamin Guichard (Agence Française pour la Biodiversité) au Forum « *L'observation participative en sciences de la mer et du littoral : un espace de pratiques à questionner et à enrichir ?* », organisé par l'Institut Universitaire et Européen de la Mer, 2014.

participants, volontaires à une telle démarche, vont acquérir des observations de terrain de manière continue et sur le long terme, à partir de protocoles simples, à la portée d'observateurs novices et non spécialistes.

Le programme POLARIS propose plusieurs protocoles, chacun portant un objectif scientifique et de gestion différent. Centrons nous ici sur la veille environnementale. Ce premier niveau d'observation s'adresse à tous les plongeurs de loisir, expérimentés ou novices en biologie marine et en technique de plongée. Construit avec le comité de pilotage de POLARIS, gestionnaires et scientifiques ont communément définis une liste d'« espèces cibles », pour lesquelles, obtenir des données d'occurrence (présence/absence) s'avère être :

- Un premier pas vers une connaissance de l'espèce notamment concernant sa répartition spatiale sur un territoire donné ;
- Un complément pour alimenter des données collectées ponctuellement et leur ajouter des informations sur le long terme.

La liste d'espèces est évolutive selon les besoins scientifiques et de gestion et est annuellement validée par le comité de pilotage de POLARIS.

La veille environnementale répond à plusieurs objectifs scientifiques, pédagogiques et de gestion :

- Permettre aux plongeurs de loisir de découvrir des espèces communes de Méditerranée ;
- Alerter sur des arrivées de nouvelles espèces et des tendances d'évolution liées au changement climatique et à tout autre évènement significatif (ex : invasion de l'algue brune *Rugulopteryx okamurae*, mortalité de la Grande nacre *Pinna nobilis*, etc.) ;
- Assurer un suivi long terme et régulier sur des espèces cibles, sur un territoire défini ;
- Sensibiliser sur des problématiques liées au changement climatique ;
- Permettre aux plongeurs de s'investir dans des observations simples pour encourager une mobilisation régulière et à long terme ;
- Constituer une base de données qui puisse appuyer des études scientifiques plus spécifiques sur des espèces d'intérêt ciblées par la veille environnementale.

Cette veille environnementale fait le lien avec des objectifs référencés dans des stratégies scientifiques et de gestion comme :

- La stratégie scientifique du Parc national des Calanques : améliorer la connaissance du territoire grâce à une veille régulière et long terme d'espèces cibles³ ;
- La Stratégie Local et Partenariale en faveur de la Biodiversité (SLPB) : posséder une culture de la nature⁴ ;
- La Stratégie de gestion durable des sites de plongée en Méditerranée : analyser et adapter la contribution des sciences participatives à la gestion durable des sites de plongée⁵.

3 <http://www.calanques-parcnational.fr/fr/strategie-scientifique>

4 <https://uicn.fr/marseille-adopte-une-strategie-pour-sa-biodiversite-terrestre-et-marine/>

5 Ize S., Bricchet M., Monbrison D., Rouanet E. 2019. Stratégie de gestion durable des sites de plongée en Méditerranée. PAMM Méditerranée Occidentale. 68 pages.

I. METHODOLOGIE

1.1. Rappel du protocole de la veille environnementale

Une liste d'espèces cibles a été définie par le Comité de Pilotage de POLARIS. Les espèces ont été choisies pour différentes raisons :

- Des espèces fixes faisant l'objet d'attentions particulières vis-à-vis de leur sensibilité au réchauffement climatique : Gorgone rouge et Corail rouge ;
- Des espèces septentrionales ou thermophobes, potentiellement sensibles au réchauffement des eaux ;
- Des espèces méridionales ou thermophiles, pouvant devenir de plus en plus présentes (suite au réchauffement des eaux) sur notre territoire, dont leur présence est à signaler ;
- Des espèces emblématiques faisant l'objet de régimes de protection particuliers (ex : Mérrou brun, Corbs, Oursin diadème) ;
- Des espèces exotiques, pour lesquelles leur présence pourrait constituer une menace à surveiller vis-à-vis des espèces endémiques (ex : compétition pour l'espace, les ressources...).

Lors de chaque plongée, les plongeurs sont invités à renseigner la présence/absence de chacune de ces espèces, sur le site qu'ils viennent d'explorer. L'observation se fait sur l'ensemble de la plongée, quel que soit sa durée, sa profondeur ou la nature du site (ex : type d'habitats, topographie). Une espèce observée une ou plusieurs fois sur une même plongée est considérée comme « présente », quel que soit son abondance. En plus des données d'occurrence sur les espèces, le plongeur renseigne également les habitats rencontrés lors de la plongée, la présence/absence de pressions sur le milieu marin (mucilage, ancrage, dégâts imputables aux plongeurs, déchets) et des informations sur le profil de sa plongée (ex : durée, profondeur maximale atteinte, température de la thermocline, nombre de plongeurs présents sur l'embarcation, etc.).

1.2. Formation

Aucun matériel d'observation spécifique est nécessaire pour pratiquer cette veille. Le plongeur réalise sa plongée comme à son habitude. En amont de sa plongée, il peut consulter des fiches de renseignement sur les espèces cibles, grâce à l'application mobile POLARIS qui présente ce protocole et permet au plongeur de transmettre ses données. Les fiches donnent des clés de reconnaissance et des renseignements sur les habitats et les profondeurs de prédilection des espèces (Fig. 1). Pour les plus novices d'entre eux, les plongeurs sont accompagnés par des biologistes marins qui les forment sur la reconnaissance des espèces *in situ*.

Figure 1 : Exemple de fiches explicatives pour espèces et habitats.

1.3. Collecte et transfert des données

La collecte des données peut se faire lors de chaque plongée, sur n'importe quel site. Une collecte s'opère par palanquée : tous les plongeurs d'une palanquée réalisent une même observation. En effet, une palanquée se caractérise par des plongeurs ayant fait le même parcours, sur une même profondeur et pendant une même durée. Nous considérons alors que les plongeurs d'une palanquée auront observé les mêmes espèces. A l'aide de l'application mobile POLARIS disponible sur Smartphone et sur Iphone, les plongeurs d'une palanquée vont remplir une seule et même fiche d'observation (Fig. 2).

Figure 2 : Fiche d'observation à renseigner par chaque palanquée à l'issue d'une plongée.

Cette fiche présente plusieurs catégories à renseigner, pour lesquelles le plongeur est accompagné par des explications :

- Données de fréquentation (ex : nombre de participants à l'observation) ;
- Conditions de prospection (ex : paramètres de la plongée) ;
- Caractéristiques écologiques globales (ex : type d'habitats rencontrés) ;
- Remarques spécifiques (ex : pressions observées) ;
- Espèces à observer (données d'occurrence sur les espèces cibles. D'autres espèces peuvent être signalées grâce à un champ d'expression libre).

Pour les espèces cibles, le plongeur doit simplement cocher les espèces qu'il a observé au cours de sa plongée. La fiche d'observation a été développée de manière à guider un maximum le plongeur dans ses renseignements : la majorité des champs sont dotés de listes déroulantes où le plongeur n'a plus qu'à choisir la réponse qui lui convient. Cela permet également de standardiser les réponses et ainsi faciliter le traitement par la suite (ex : doublon, accents sur les mots, fautes d'orthographe, etc.). Un tutoriel est disponible en ligne et guide les plongeurs pas à pas dans l'utilisation de l'application mobile POLARIS et le renseignement d'une fiche d'observation⁶.

Les données sont ensuite centralisées au sein d'un back office dans lequel nous pouvons exporter un fichier .csv comprenant les données brutes.

1.4. Analyse des données

Une fois les données brutes nettoyées, le fichier .csv est exporté sous QGIS pour un traitement cartographique. Depuis 2018, les données ont été traitées annuellement. Nous avons fait le choix de réaliser une carte par espèce, de manière à ne pas surcharger d'informations. La liste d'espèces évoluant annuellement, certaines espèces font l'objet de cartes régulières (1 par an) sur plusieurs années, tandis que d'autres ont une carte seulement pour une année.

En 2020 et 2021, des graphiques ont été réalisés, en complément des cartes. Ces graphiques représentent les ratios d'occurrence, pour chaque espèce cible, selon le site prospecté (sur X observations, l'espèce cible a été observée N fois, sur ce site).

En 2021, les cartes présentent des observations réalisées sur le territoire du Parc national des Calanques (Marseille-La Ciotat), ainsi que sur le territoire du Parc marin de la Côte Bleue et autour de Fréjus/St. Raphaël.

II. Présentation des sites

2.1. Description

Des sites de plongée ont fait l'objet de plusieurs observations entre 2018 et 2021. Le tableau 1 présente l'ensemble des sites avec, pour chacun d'entre eux, le nombre de plongées réalisées et le territoire auquel il se rattache. Une plongée donne lieu à une observation.

⁶ Tutoriel d'utilisation de l'application mobile POLARIS – protocole de la veille environnementale <https://youtu.be/BGhFyoKE6nQ>

Tableau 1 : Sites de plongées ayant fait l'objet d'au moins une observation sur 4 ans. Pour chaque site, le nombre d'observations effectuées par an et la réglementation associée sont indiqués⁷. En vert, les nouveaux sites observés en 2021. En orange, les sites les plus fréquentés suite à un suivi pluriannuel (sites ayant au moins 10 observations sur 4 ans).

ID_Site	Nom	Territoire concerné	2018	2019	2020	2021	TOTAL
S_001	Anse de la Baume	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_003	Baie de la Moutte	Hors réserve	0	0	1	0	1
S_004	Baie des Nations	Hors réserve	0	0	1	0	1
S_005	Barancan	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	0	3	3
S_007	Calanque de l'Eissadon	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_008	Calanque de l'oule	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	1	1	2
S_009	Calanque de Pouars	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	4	0	1	5
S_010	Calanque de Saména	Pn Cal – CM + Natura 2000	1	0	0	0	1
S_012	Calanque du Devenson	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	2	0	2
S_013	Caramassaigne Côté des Impériaux	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	1	0	12	4	17
S_014	Caramassaigne pain de sucre	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	1	6	7
S_018	Falaise de Caramassaigne	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	2	0	0	1	3
S_019	Fer à Cheval	F/St R - Natura 2000	0	0	0	1	1
S_020	Figuerolles	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_021	Gabinière Est_Tombant de la Gabinière	PnPC – CM + Natura 2000	0	3	1	1	5
S_022	Gli archi	Hors Réserve	0	0	1	0	1
S_025	Grande calanque	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_026	Grotte à Corail_Ile Maire	Pn Cal – CM + Natura 2000	3	2	4	0	9
S_027	Grotte à Corail_Port Miou	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	4	9	13
S_029	Grotte du figuier	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	1	3	4
S_031	Ile d or St. Raphael	F/St R - Natura 2000	0	0	0	5	5
S_032	Iles des Eyglaudes	Pn Cal – AMA + Natura 2000	0	0	1	0	1
S_033	L'Anse	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_034	L'Aragnon	PMCB + Natura 2000	0	0	1	1	2

⁷ Pn Cal = Parc national des Calanques – PMCB = Parc Marin de la Côte Bleue – PnPC = Parc national de Port Cros – F/St R = Fréjus/St. Raphaël - AMA = Aire Maritime Adjacente - CM = Cœur Marin – ZNP = Zone de Non Prélèvement.

S_038	L'Impérial de Terre	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	6	6
S_039	L'Impérial du Large	Pn Cal – CM + Natura 2000	1	0	0	1	2
S_040	L'Impérial du Milieu	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	1	2	7	4	14
S_043	La Bouée Blanche	Pn Cal – AMA + Natura 2000	0	1	2	0	3
S_048	La Faille du Soldat	Pn Cal – AMA + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_050	La Grotte à Perez	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	1	0	5	3	9
S_051	La Grotte Arc_en_Ciel	Pn Cal – CM + Natura 2000	2	0	3	0	5
S_052	La Grotte Archéologique	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	5	5
S_053	La Grotte aux trois mostelles	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	1	1	2
S_054	La Grotte Boulegeade	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	13	4	4	4	25
S_057	La lingua del gigante	Hors réserve	0	0	1	0	1
S_059	La Passe Jarre_Jarron	Pn Cal – CM + Natura 2000	4	1	0	0	5
S_061	La Pierre à la Bague	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	1	0	0	0	1
S_062	La Pierre de Briançon	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	1	0	0	1
S_063	La Pierre de Cassis	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	1	4	5
S_065	La Pierre du Levant	Pn Cal – CM + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_069	La Pointe cacau	Pn Cal – ZNP + Natura 2000	0	0	7	12	19
S_070	La pointe de la galère	PnPC – CM + Natura 2000	0	0	1	0	1
S_078	Le Canonier Sud	PnCal – CM + Natura 2000	1	0	0	6	7
S_080	Le Cap cavau	PnCal – AMA + Natura 2000	1	6	2	0	9
S_082	Le Cap Morgiou	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	2	7	9
S_083	Le Chaouen_Le Shawen	PnCal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	2	2
S_087	Le Donator	PnPC – CM + Natura 2000	0	1	0	1	2
S_088	Le Grand Mornas_La Grande Mona	PMCB + Natura 2000	0	0	0	4	4
S_090	Le Grand Salaman	PnCal – AMA + Natura 2000	3	0	0	1	4
S_091	Le Jardin	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	4	4
S_092	Le Junker 88_Junker88 et sa roche cassis	PnCal – AMA + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_095	Le Liban	PnCal – CM + Natura 2000	0	1	1	1	3
S_101	Le Pain de Sucre	PnCal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_102	Le Petit Congloue	PnCal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_103	Le Petit Moure	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	5	5
S_109	Le sec des Rosiers	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	1	1

S_113	Le Tiboulen du Frioul	PnCal – AMA + Natura 2000	5	5	4	3	17
S_116	Le Tombant de Mejean_Le Rocher du Lezard	PMCB + Natura 2000	0	0	0	3	3
S_118	Le Tombant de Planier	PnCal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_122	Le Veyron_les Grottes	PnCal – ZNP + Natura 2000	1	0	0	1	2
S_123	Le Village Saint Raphael	F/St R - Natura 2000	0	0	0	1	1
S_125	Les 3 vallées_La Pointe de la Croix	PnPC – CM + Natura 2000	0	1	0	0	1
S_126	Les Arches de Plane	PnCal – ZNP + Natura 2000	2	1	7	2	12
S_127	Les Canons de Morgiou	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	2	0	2
S_129	Les Contrebandiers_Gauche	PnCal – ZNP + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_132	Les Jardins de Sausset	PMCB + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_133	Les Moyades	PnCal – ZNP + Natura 2000	7	3	13	17	40
S_134	Les Moyadons	PnCal – ZNP + Natura 2000	1	7	4	3	15
S_136	Les Pharillons	PnCal – CM + Natura 2000	3	6	4	2	15
S_137	Les Pierres à Joseph	PnCal – ZNP + Natura 2000	2	0	1	1	4
S_140	Les pyramides Saint Raphael_Les pyramides	F/St R - Natura 2000	0	0	0	4	4
S_141	Les Rascasses	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	3	3
S_144	Lion de mer	F/St R	0	0	0	3	3
S_145	Marlet_Pointe de Marlet	PnCal – AMA + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_146	Mi_Canaou	PnCal – CM	0	0	0	1	1
S_147	Mugel	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_153	Pointe du vaisseau	PnPC – CM + Natura 2000	0	2	0	1	3
S_156	Resurgence de Port Miou	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	1	1
S_159	Roche rouge et arche de l'île d'or_Saint Raphael_Arche Ile d'Or	F/St R - Natura 2000	0	0	0	1	1
S_160	Rousteau Nord	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	4	4
S_161	Rousteau Sud	PnCal – CM + Natura 2000	0	1	0	2	3
S_164	Tête de la vieille	PnCal – CM	0	0	0	1	1
S_165	Tombant aux langoustes	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	0	2	2
S_166	Tombant Castel Viel	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	4	6	10
S_167	Tombant N 2 Castel Viel	PnCal – CM + Natura 2000	0	0	4	2	6
TOTAL			56	52	111	187	406

Au total, 406 observations ont été transmises sur 4 ans, sur 85 sites. Ces sites sont répartis entre le Parc Marin de la Côte Bleue (4 sites – 10 observations), le Parc national de Port-Cros (5 sites – 12 observations), en passant par le Parc national des Calanques, où la majorité des observations ont eu lieu (66 sites – 365 observations). 4 sites sont « hors réserve » dont 2 sont situés en Sicile, où des plongeurs amateurs, adhérents de Septentrion Environnement et formés à la veille environnementale, sont allés plonger occasionnellement.

Notons, qu'en 2021, une nouvelle zone a fait l'objet d'observations : Fréjus/St. Raphaël où des plongeurs autonomes ont pratiqué la veille environnementale (6 sites – 15 observations).

Le nombre d'observations augmente en 2021 par rapport aux années précédentes. Dans la suite de ce document, nous présenterons les résultats issus des données collectées en 2021.

2.2. Nouveautés 2021

Outre le nombre d'observations qui a augmenté en 2021, davantage de sites ont été observés. Ces 35 nouveaux sites sont identifiés en vert dans le tableau 1 ainsi que sur la figure 3. Ils se répartissent dans le Parc marin de la Côte Bleue, le Parc national des Calanques (notamment dans la zone de Cassis et la Ciotat) ainsi qu'autour des communes de Fréjus/St. Raphaël. Cela s'explique par le déploiement de POLARIS qui a été initié cette même année. En effet, plusieurs moniteurs et encadrants opérant au sein de différents centres de plongée ont été formés à la démarche POLARIS (tous protocoles confondus). Au total, 11 nouveaux ambassadeurs ont été formés à POLARIS au sein de 5 centres de plongée. Ces ambassadeurs sont moniteurs, encadrants ou plongeurs autonomes actifs dans la vie d'un centre de plongée. Ils se font aujourd'hui porte-parole de POLARIS auprès des autres plongeurs qu'ils côtoient et sont ainsi nommés « ambassadeurs POLARIS ». La veille environnementale est très simple d'application. Ce protocole d'observation est donc facilement utilisé par les plongeurs autonomes qui plongent régulièrement. Ainsi, les observations de veille environnementale ont augmenté et ont une plus large répartition géographique (Fig. 3). Notons que les observations de veille environnementale sont aujourd'hui réalisées de manière complètement autonome par l'ensemble des plongeurs qui utilisent l'application mobile POLARIS pour ce protocole. Cette application mobile est également responsable de l'augmentation des observations et du nombre de sites observés. Elle permet le transfert des données de manière autonome et directe dès la sortie de l'eau, par les utilisateurs.

Des sites sont également plus fréquentés que d'autres au fil des années. En effet, 11 sites cumulent au moins 10 observations sur plusieurs années. Ils sont identifiés en orange dans le tableau 1 et dans la figure 3. A titre d'exemple, les Moyades cumulent 40 observations de veille environnementale sur 4 ans, avec 17 observations réalisées en 2021. Ici encore, l'augmentation d'observateurs impliqués dans POLARIS et l'utilisation de l'application mobile expliquent cette évolution. De plus, le site des Moyades fait partie des sites les plus fréquentés par les centres de plongée situés dans le Parc national des Calanques. Sur les 11 sites les plus fréquentés, 3 sont nouveaux par rapport à 2020 : il s'agit de la Grotte à Corail (Port-Miou), du Tombant de Castel Viel et de la Pointe Cacau. Ces trois sites sont régulièrement fréquentés par des plongeurs autonomes qui participent activement à POLARIS et plongent dans différents centres de plongée.

La majorité des sites observés sont situés au sein d'aires marines protégées : Parc Marin de la Côte Bleue, Parc national des Calanques et Parc national de Port-Cros. De plus, la quasi-totalité des sites sont également situés en zones Natura 2000. Les données collectées peuvent ainsi intéresser les gestionnaires des aires marines concernées ainsi que les stratégies de gestion liées aux zones Natura 2000.

Nous remarquons qu'il n'y a pas de nouveaux sites observés sur Port-Cros en 2021 (Fig. 3). Cela est certainement lié au fait que nous n'avons pas dispensé de formation à POLARIS dans cette zone. Les observations réalisées jusqu'alors proviennent de plongeurs participant à POLARIS sur d'autres sites et qui vont plonger à Port-Cros de manière ponctuelle et autonome. Dans la suite des analyses, les sites ayant fait l'objet d'une seule observation sur 4 ans ne seront pas pris en compte.

Figure 3 : Répartition des sites de plongée observés dans le cadre de la veille environnementale selon différents statuts.

III. 2021 : Zoom sur les espèces

3.1. Description

Le tableau 2 présente la liste des espèces cibles pour 2021.

Tableau 2 : Nom des espèces cibles de la veille environnementale – distribution 2021.

Espèce cible	Distribution – 2021
Gorgone jaune	Carte disponible sur demande
Gorgone rouge	Carte disponible sur demande
Gorgone blanche	Carte disponible sur demande
Corail rouge	Carte disponible sur demande
Rouquier	Carte disponible sur demande
Gobie à tête jaune	Signalisations à « Moyades » + « Grotte à Pérez » + « Tiboulou du Frioul »
Sériole	Fig. 14
Thon rouge	Fig. 15
Denti	Carte disponible sur demande
Loup	Carte disponible sur demande
Poisson perroquet de Méditerranée	Aucune signalisation
Girelle paon	Fig. 17
Badèche	Signalisations à « Grotte à Pérez » + « La grotte aux trois mostelles » + « Les Pyramides » + « Rousteau Nord »
Mérou royal	Signalisations à « La Grotte de la Boulegeade » + « Pointe Cacau » + « Moyades »
Baliste commun	Aucune signalisation
Barracuda	Fig. 18
Etoile de mer violette	Fig. 11
Nacre épineuse	Fig. 12
Grande cigale de mer	Carte disponible sur demande
Serran à queue noire	Aucune signalisation
Mérou gris	Aucune signalisation
Concombre cracheur marron	Fig. 13
Gobie doré	Signalisations à « Moyades » + « Grotte à Pérez » + « Fer à Cheval »
Sar tambour	Fig. 16
Mérou brun	Fig. 19
Corb	Fig. 10
Grande nacre	1 signalisation à « Cassidaigne »
Grande araignée de mer	Aucune signalisation
Oursin diadème	Fig. 20
Poisson flûte	Aucune signalisation
Poisson lapin	Aucune signalisation

Les espèces n'ayant jamais été observées en 2021 ainsi que les espèces signalisées uniquement 1 ou 2 fois, sur l'ensemble des observations, ne font pas l'objet d'une carte.

Nous remarquons qu'aucune espèce exotique n'a été signalée (Poisson flûte, Poisson lapin). De même pour la Grande araignée de mer, le Mérrou gris, le Serran à queue noire, le Baliste commun et le Poisson perroquet de Méditerranée. Le Gobie doré a été signalé 2 fois sur l'ensemble des observations.

3.2. Description des cartes

Plusieurs cartes ont été réalisées afin de présenter la répartition géographique des espèces cibles. Pour des raisons de lisibilité, une carte a été produite pour chaque espèce en zoomant sur les trois principales zones dans lesquelles des données ont été collectées : le Parc national des Calanques, le Parc Marin de la Côte Bleue et la zone proche de Fréjus/St. Raphaël.

Pour chaque carte, les sites ont été identifiés comme étant :

- « Non visité » si aucune observation n'a été réalisée ;
- Site où l'espèce cible a été observée au moins une fois : elle est donc présente ;
- Site où l'espèce cible n'a pas été observée : elle est donc absente.

Dans la suite de ce rapport, chaque carte présentée sera comparée avec son homologue 2020 (cf. Partie 3.2).

3.2.1. Description des graphiques

En complément des cartes, des graphiques descriptifs ont été réalisés pour plusieurs zones :

- Parc national des Calanques en distinguant l'Aire Maritime Adjacente (AMA), le Cœur Marin (CM) et les Zones de Non Prélèvement (ZNP) ;
- Le Parc Marin de la Côte Bleue ;
- Fréjus/St. Raphaël.

Ces graphiques représentent, pour chaque site de plongée, le ratio de présence des espèces observées. Par exemple sur le site S, l'espèce X a été observée N fois sur P observations. Les ratios sont exprimés en pourcentage. Les sites et espèces ayant été observés 1 seule fois n'ont pas été considérés.

Prenons l'exemple de l'aire maritime adjacente du Parc national des Calanques (Fig. 4). Les espèces Gorgone jaune, Corail rouge, Girelle paon, Denti, Rouquier, Oursin diadème et Mérrou Brun, ont été notées présentes dans 33 % des observations faites sur le site du Tiboulon du Frioul. Les espèces Gorgone blanche, Gorgone rouge, Concombre cracheur marron et Gobie à tête jaune ont été notées présentes dans 67 % des observations faites sur ce même site.

Notons que sur le site de Rousteau Nord, une Badèche a été observée 1 fois sur 4 observations remontées (Fig. 4). Cette espèce reste rare sur les sites pour lesquels des données ont été collectées. En effet, la Badèche a été signalée sur 4 sites, pour chacun une seule fois : Rousteau Nord (Parc national des Calanques), la Grotte aux trois mostelles (Parc national des Calanques), la Grotte à Perez (Parc national des Calanques) et les Pyramides (St. Raphaël).

Figure 4 : Ratio de présence pour des espèces cibles sur des sites de l'aire maritime adjacente du Parc national des Calanques – 2021.

Si l'on s'intéresse maintenant aux sites situés dans le cœur marin du Parc national des Calanques, davantage d'espèces ont été observées et cela de manière plus régulière. C'est par exemple le cas du Mérou brun, qui lorsqu'il est présent, est observé plus d'une fois sur deux ou même dans 100 % des cas sur plusieurs sites (Fig. 5). On remarque cela également pour la Girelle paon qui est de plus en plus présente au sein du Parc national des Calanques (Fig. 5 et Fig. 17).

Enfin, concernant les sites en zone de non prélèvement, cette tendance semble se vérifier et cela pour plusieurs espèces (Fig. 6). En effet, le Mérou brun est présent sur tous les sites observés et cela dans presque 100 % des cas pour chaque site. Le Denti et le Barracuda ont également été signalés présents sur plusieurs sites, dans plus de 60 % des observations.

Figure 5 : Ratio de présence pour des espèces cibles sur des sites du cœur marin du Parc national des Calanques – 2021.

Figure 6 : Ratio de présence pour des espèces cibles sur des sites en zone de non prélèvement du Parc national des Calanques – 2021.

Dans le Parc Marin de la Côte Bleue, la veille environnementale a été réalisée sur 4 sites dont 2 sites qui ont été observés plus d'1 fois : Le tombant de Méjean et la Grande Mona (Fig. 7). Les espèces observées l'ont été plus d'1 fois sur 4 ou 1 fois sur 3.

Figure 7 : Ratio de présence pour des espèces cibles sur des sites du Parc Marin de la Côte Bleue – 2021.

Sur les sites plongées proches de Fréjus/St. Raphaël, la Girelle paon, le Mérou brun et le Denti ont été observés à répétition. En effet, la Girelle paon est indiquée « présente » sur tous les sites observés dans 100 % des cas. Le Mérou brun est présent quant à lui dans 80 % à 100 % des cas, sur tous les sites. Le Denti a été vu dans 33 %, 80 % et 100 % des cas, respectivement sur le site du Lion de mer, de l'île d'or et des Pyramides (Fig. 8).

Figure 8 : Ratio de présence pour des espèces cibles sur des sites de la zone Fréjus/ St. Raphaël– 2021.

Un dernier graphique présente le nombre d'espèces différentes par site, parmi les espèces suivies par la veille environnementale (Fig. 9). Si l'on considère uniquement les 31 espèces suivies dans le cadre de la veille, la figure 9 indique que, parmi les sites observés, certains sites abritent seulement 2 espèces différentes, tandis que d'autres en abritent jusqu'à 23. En effet, sur des sites comme les Jardins de Sausset ou le Grand Salaman, seulement 2 espèces différentes ont été répertoriées. En revanche, sur les Moyades, 23 espèces différentes ont été répertoriées. Les sites les plus riches en terme de diversité d'espèces (entre 10 et 23 espèces différentes) sont, pour la plupart, des sites situés en Cœur Marin ou en Zone de Non Prélèvement au sein du Parc national des Calanques (ex : Les Moyades = 23 espèces, la pointe Cacau = 16 espèces, le Canonnier Sud = 14 espèces). Remarquons cependant que le Tiboulen du Frioul (site situé en Aire Maritime Adjacente du Parc national des Calanques) et l'Île d'Or (site situé en zone Natura 2000 à St. Raphaël) présentent tous les deux 11 espèces différentes, au même titre que des sites comme l'Impérial du milieu ou la Pierre de Cassis situés en ZNP du Parc national des Calanques. De même, des sites situés en Cœur Marin ou ZNP peuvent présenter une faible diversité d'espèces, parmi celles ciblées par la veille environnementale. La réglementation des sites ne semble donc pas influencer totalement la diversité d'espèces suivies par la veille environnementale. En effet, les types d'habitats ainsi que la complexité architecturale de ces habitats auraient un rôle majeur à jouer dans la répartition spatiale des espèces.

Figure 9 : Nombre d'espèces différentes par site de plongée observé dans le cadre de la veille environnementale.

3.2.2. Focus sur Corb et Grande nacre

La Grande nacre a été touchée très massivement par une mortalité engendrée par un parasite s'attaquant au tube digestif des individus et par d'autres pathogènes⁸. Cette mortalité a décimé d'importantes populations du bassin méditerranéen. En 2020, tous les individus observés dans le cadre de la veille environnementale ont été déclarés morts. En 2021, la Grande nacre a été observée sur un seul site (Cassidaigne) et l'individu observé a été déclaré mort.

Les Corbs font l'objet d'un moratoire qui vise leur protection. Si l'espèce était timidement observée en 2020 et seulement dans des zones de non prélèvement, en 2021 l'espèce semble avoir étendu sa zone de répartition géographique au-delà des ZNP du Parc national des Calanques (Fig. 10). De même, cette espèce est vue dans la majorité des cas par groupes de plusieurs individus (entre 3 et 27 individus ont été dénombrés sur l'ensemble des sites observés). Lorsque cette espèce est observée sur un site, il n'est pas rare de la rencontrer à plusieurs reprises (Tableau 3). Tous les individus observés avaient un comportement déclaré comme « calme » et ont été évalués entre 10 cm pour les plus petits et 40 cm pour les plus gros. Se pose la question des juvéniles très rarement observés sur nos côtes. Peu de données existent sur les juvéniles de Corbs (ex : habitats de prédilection ?). Une étude scientifique centrée sur les juvéniles de poissons est en cours et portée par Septentrion Environnement (projet MedHab). Il serait intéressant de piocher dans cette étude pour savoir si des juvéniles de Corbs ont été observés lors des prospections afin d'en savoir plus sur les dynamiques de populations de cette espèce.

Nous remarquons tout de même que si les Corbs sont signalés « présents » plusieurs fois au sein d'un site, les plongeurs de loisir ne renseignent pas systématiquement les informations demandées sur le nombre et la taille des individus. En effet, plusieurs valeurs sont manquantes et notées « N/A » dans le tableau 3.

Tableau 3 : Détail des observations de Corbs sur les sites de plongée concernés.

Site	Nombre de corbs observés	Nombre de fois où des corbs ont été observés / Nombre de plongées réalisées
Calanque de l'Eissadon	6	1/1 – 100 %
Calanque de l'Oule	8	1/2 – 50 %
Figuerolles	1	1/1 – 100 %
Ile d'Or	18 + 8 + N/A + N/A	4/5 – 80 %
Grotte Archéologique	6 + 3 + N/A	3/5 – 60 %
Grotte Boulegeade	1 + 7	2/4 – 50 %
Pointe Cacao	6 + 5 + 3 + 1 + 4 + N/A + N/A	7/12 – 58 %
Le Jardin	25 + 20 + N/A + N/A	4/4 – 100 %
Le village	4	1/1 – 100 %
Les arches de Plane	1	1/2 – 50 %
Les jardins de Sausset	7	1/1 -100 %
Les Moyades	8 + 20 + 27 + 14 + 8 + N/A	14/17 – 82 %
Les Moyadons	6 + 6 + N/A	3/3 – 100 %
Marlet	20	1/1 – 100 %
Pyramides	14 + N/A	2/4 – 50 %
Résurgence de Port-Miou	1	1/1 – 100 %

⁸ Lattos A., Feidantsis K., Georgoulis I., Giantsis I.A., Karagiannis D., Theodorou J.A., Staikou A., Michaelidis B. (2021). Pathophysiological responses of *Pinna nobilis* individuals enlightens the etiology of mass mortality situation in the Mediterranean populations. *Cells*, 10: 2838. <https://doi.org/10.3390/cells10112838>

Figure 10 : Répartition du Corb selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

3.3. Comparaison avec les observations faites en 2020

Certaines espèces observées en 2020 ne l'ont pas été en 2021. C'est le cas, par exemple, du Baliste commun où un individu avait été observé sur le site des Pharillons en 2020 à l'issue du premier confinement stricte. Si cette espèce est observée au large par les pêcheurs professionnels, elle l'est moins près des côtes. L'observation en 2020 fait figure d'exception et pourrait s'expliquer par la période de confinement vécue en 2020. En effet, l'absence d'activité humaine sur plusieurs semaines a pu potentiellement avoir un impact sur l'aire de répartition de certaines espèces. Le Poisson perroquet a lui aussi fait l'objet d'une observation remontée en 2020 mais pas en 2021. Cette observation avait été réalisée de manière opportuniste et ponctuelle sur un site situé en Sicile par des plongeurs participant à POLARIS et partis en vacances. Le site n'a pas été plongé de nouveau en 2021 dans le cadre de POLARIS. L'espèce n'a pas été observée sur d'autres sites plongés dans la zone d'action de POLARIS en 2021.

D'autres espèces ont fait l'objet de peu de signalisations : c'est le cas du Gobie doré et du Gobie à tête jaune qui avaient déjà été peu observés en 2020 (Fig. 4 et 6). Idem pour la Badèche et le Mérrou royal qui n'ont été observés que sur quelques sites :

- Badèche : La Grotte à Pérez, la Grotte aux trois mostelles, les Pyramides (St. Raphaël) et Rousteau Nord.
- Mérrou royal : La Grotte de la Boulegeade, la Pointe cacau et les Moyades

Pour d'autres espèces en revanche, des observations plus conséquentes ont été remontées en 2021 contrairement à 2020 où elles avaient été déclarées absentes. C'est le cas, par exemple, de l'Etoile de mer violette et de la Nacre épineuse :

- L'Etoile de mer violette a essentiellement été signalée dans le cœur marin du Parc national des Calanques, notamment sur des sites situés à Cassis (les Rascasses) et à la Ciotat (Barancan, Petit Moure, Canonnier Sud) comme le confirme la figure 5. Elle a aussi été signalée aux Moyades, à la Pointe de Marlet (Marseille) et aux Arches de l'île d'or (St. Raphaël) mais à une seule reprise sur ces sites (Fig. 11).
- La Nacre épineuse a été observée de manière sporadique au sein du Parc national des Calanques (Caramassaigne pain de sucre, les Moyades, la Pointe cacau et le Canonnier Sud). Elle a aussi été déclarée présente à St. Raphaël (Ile d'or). Sa présence semble rester ponctuelle puisqu'elle n'a pas été signalée dans 100 % des cas sur les sites concernés (Fig. 5, 6, 8 et 12).

Il est important de noter que les sites dans lesquels ces deux espèces ont été observées sont des nouveaux sites ou des sites fréquentés plus régulièrement en 2021. Cela peut donc expliquer le fait que ces deux espèces ont été observées en 2021 et non en 2020.

Dans cette même dynamique, le Concombre cracheur marron a été davantage observé en 2021. En effet, il a été signalé présent sur 32 sites contre 5 en 2020. Les sites où le Concombre cracheur marron a été signalé sont répartis dans l'ensemble du Parc national des Calanques et dans la zone de Fréjus/St. Raphaël. En revanche, cette espèce n'a pas été signalée dans le Parc Marin de la Côte Bleue (Fig. 13).

Le Thon rouge et la Sériole ont été également observés sur plusieurs sites en 2021 au sein du Parc national des Calanques, contrairement à 2020 où ces deux espèces avaient fait l'objet d'une ou deux signalisations (Fig. 14 et Fig. 15). Le Sar tambour semble quant à lui se cantonner aux zones de non prélèvement comme en 2020 (Fig. 16).

La Girelle paon a fait l'objet davantage de signalements notamment parce que la veille environnementale a été réalisée par plus de plongeurs et sur une plus grande zone géographique. Davantage de sites ont donc été observés par rapport à 2020. L'aire de répartition de la Girelle paon ne semble pas avoir été modifiée si l'on considère les sites observés en 2020 et en 2021. Cette espèce méridionale est désormais bien présente au sein du Parc national des Calanques (Fig. 17).

Le Barracuda est présent sur plusieurs sites au sein du Parc national des Calanques, notamment dans le cœur de Parc et dans les zones de non prélèvement. Il a été également signalé sur la Côte Bleue (Tombant de Méjean) et dans la zone de Fréjus/St. Raphaël (Fig. 18).

Concernant les espèces protégées comprises dans la veille environnementale, voici les évolutions :

- Le Corb poursuit son extension géographique et ne se cantonne plus aux zones de non prélèvement. Cependant, cette espèce n'est pas encore observée systématiquement sur les sites de plongée où elle a été signalée (Fig. 10) ;
- Le Mérou brun a élu domicile dans le Parc national des Calanques sur plusieurs sites, quel que soit la réglementation associée. Il est également présent dans le Parc Marin de la Côte Bleue et sur tous les sites observés proches de Fréjus/St. Raphaël (Fig. 19) ;
- L'Oursin diadème est observé sur plusieurs sites présentant de l'habitat coralligène (Fig. 20).

Globalement, les espèces observées ont été signalées présentes sur sites à plusieurs reprises et cela de manière plus répétée qu'en 2020. Cela s'explique, *a priori*, par le fait que les sites ont été plus fréquentés en 2021 qu'en 2020.

Figure 11 : Répartition du l'Etoile de mer violette selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 12 : Répartition de la Nacre épineuse selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 13 : Répartition du Concombre cracheur marron selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021. 25

Figure 14 : Répartition de la *Seriote* selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 15 : Répartition du Thon rouge selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 16 : Répartition du Sar tambour selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 17 : Répartition du Girelle paon selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 18 : Répartition du Barracuda selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 19 : Répartition du Mérour brun selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

Figure 20 : Répartition de l'Oursin diadème selon les données d'occurrence (présence/absence) collectées dans le cadre de la veille environnementale POLARIS – 2021.

IV. Discussion

Toutes les données analysées proviennent d'observations citoyennes cadrées à travers le protocole de la veille environnementale présenté dans la partie « Méthodologie ». Nous pouvons ici souligner quelques bémols liés aux observations citoyennes :

- La veille environnementale n'impose pas de parcours d'observation précis. Ce protocole s'adapte au parcours de la palanquée. Or, sur un même site de plongée, plusieurs palanquées peuvent avoir plusieurs parcours différents avec des profondeurs et temps d'observation distincts. Il est alors possible qu'une espèce signalée « absente » sur un site par une palanquée, soit également signalée « présente » sur ce même site lors d'une même plongée, par une autre palanquée. Ainsi, une espèce « absente » ne l'est peut-être pas selon les paramètres d'exploration considérés. Il est alors nécessaire de contextualiser les données transmises afin de leur donner de la cohérence scientifique.
- Un biais observateur existe également même si les plongeurs participant à la veille environnementale de POLARIS ont suivi une formation et sont accompagnés dans leurs premières observations par des plongeurs biologistes marins afin de reconnaître les espèces à renseigner. Si une donnée est considérée comme « douteuse » lors de l'analyse, des échanges avec les observateurs sont réalisés afin de valider ou non l'observation (ajout de photos, questions sur la morphologie de l'espèce, contexte de l'observation, etc.). Une donnée non valide est retirée du jeu de données.
- Certaines données, liées aux Corbs, sont manquantes. En effet, afin d'obtenir plus d'informations sur la distribution de cette espèce protégée, un encart spécifique « Corb » a été créé dans l'application mobile POLARIS. Il demande aux observateurs de renseigner en plus d'une présence, le nombre d'individus, la taille, le comportement et la profondeur de rencontre. Pour certaines observations, ces informations n'ont pas été renseignées par les plongeurs par oubli. Pour remédier à cela, l'encart « Corb » a été rendu obligatoire.

Les observations 2021 semblent montrer plus de diversité qu'en 2020. Cependant, ces propos sont à nuancer car il y a eu plus d'observations remontées en 2021 qu'en 2020, notamment par le fait de l'expansion géographique de l'aire d'action de POLARIS et de la démocratisation de l'application mobile de plus en plus utilisée par les observateurs pour transmettre leurs données.

Conclusion

La veille environnementale de POLARIS a pour objectif premier de veiller aux tendances d'évolution d'un ou plusieurs territoires en s'intéressant à des espèces cibles indicatrices d'une modification environnementale. Cette veille souhaite alerter sur des éléments particuliers afin d'encourager des études scientifiques plus précises pour mettre en place, par la suite, des mesures de gestion. Cette veille doit être régulière et effectuée sur du long terme pour obtenir des données qui puissent être exploitées scientifiquement. Dans notre cas, il est nécessaire de poursuivre cette veille et de collecter davantage de données pour en faire ressortir des tendances d'évolution visibles dans le temps et notamment alerter sur l'arrivée progressive de nouvelles espèces. En ce sens, une espèce a été ajoutée à la liste des espèces suivies : *Rugulopteryx okamurae* (Dictyote japonaise), car nouvellement présente dans le Parc national des Calanques et potentiellement invasive. Cet ajout a été sollicité par le Parc national des Calanques, partenaire de POLARIS et intéressé d'en savoir plus sur l'aire de répartition de cette espèce pour encourager une gestion ciblée.

Ce protocole prend de l'ampleur avec des plongeurs qui pratiquent cette veille en autonomie et participent ainsi à étendre POLARIS sur un territoire plus large. Un effort sur la transférabilité de la démarche POLARIS est à poursuivre en engageant davantage de plongeurs ambassadeurs et structures de plongée dans ce protocole de veille environnementale. L'application mobile POLARIS est un premier outil pour démocratiser ce protocole auprès de structures de plongée et plongeurs autonomes.